

Шохжахон Сирожиддинов

Научный сотрудник
Национального архива Узбекистана.
E-mail: sirojiddinovshoh@gmail.com

СОЗДАНИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТУРКЕСТАНСКОГО РАЙОННОГО ОХРАННОГО ОТДЕЛЕНИЯ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17207912>

Аннотация. В Национальном архиве Узбекистана хранится фонд Туркестанского охранного отделения (ф.И-461), где содержатся интересные материалы, раскрывающий исторические предпосылки создания и деятельности царской «охранки». **Как показывает анализ в отечественной историографии**, существуют значительное число исторических изысканий, где одним из источников выступают документы данного фонда. Тем не менее, отсутствуют специальные работы, посвященные подробному изучению архивных документов по истории создания и деятельности Туркестанского охранного отделения. В связи с этим, в данной статье на основе материалов периодической печати, архивных документов и публикаций, через призму анализа деятельности Туркестанской «охранки», освещаются основные этапы формирования колониальной системы надзора и формы преследования населения Туркестана.

Ключевые слова: Туркестан, Российская империя, колониализм, органы надзора, царская охранка, Туркестанское охранное отделение, **Национальный архив Узбекистана.**

Введение. Завоевание Российской империей территории Туркестанского края, начавшиеся с 1847 по 1882 гг., одновременно сопровождалась поэтапным учреждением колониальной системы военно-административного управления.

Продолжавшаяся более 35 лет военная экспансия вынудила имперские власти рассмотреть механизм распределения военной силы для удержания в покорности населения мест, где учреждалась имперское управление.

Начиная со второй половины 1860-х гг. Российская империя начала усиленно обустраивать свою административно-бюрократическую систему в Туркестане и создавать соответствующую инфраструктуру. Были образованы новые административно-территориальные единицы на землях, отвоеванных у Кокандского ханства и Бухарского эмирата, такие как Сырдарьинская, Семиреченская области и Зеравшанский округ. В 1865 году центром Туркестанской области, а затем с 1867 года Туркестанского генерал-губернаторства стал город Ташкент [1].

В 1866 году в целях колониального порабощения Туркестанского края в Ташкенте была учреждена должность первого имперского полицмейстера, где был назначен войсковой старшина Василий Родионович Серов [2].

В туземной части города управление полицией было поручено аксакалам, переименованным в старшин, которые выбирались домовладельцами. Высший полицейский надзор был возложен на старшего аксакала, назначаемого военным губернатором из числа коренных жителей. Под его ведомством находились низшие полицейские служащие, также из числа местного населения.

В числе мер, направленных к предупреждению политических преступлений, посредством установления наблюдения за лицами сомнительной благонадежности, 1 марта 1882 года было выработано положение о негласном полицейском надзоре, утвержденное Министром внутренних дел империи генерал-адъютантом графом Игнатьевым [3].

Тем не менее, в течение последующие четверть века данный полицейский надзор не смог должным образом обеспечить общественный порядок и должным образом предотвратить народные волнения [4].

Литература и метод. В колониальный период деятельность Туркестанского охранного отделения рассматривался в рамках исследования проблем панисламизма и пантюркизма. Так, в статье «Панисламизм и пантюркизм», опубликованная в «Мире ислама», представляет собою перевод из французского журнала «Revue du monde musulman». В статье приводятся интересные сведения и фактический материал о панисламистском и пантюркистском движении в мусульманских странах. Автор дает обзор

развития панисламистской и пантюркистской печати, обществ, а также пересказывает взгляды некоторых лидеров пантюркизма[5].

В кандидатской диссертации Л. Ланда[6] деятельность Туркестанского охранного отделения освещается через призму анализ панисламистской и пантюркистской агентурных действий имперской карательной системы.

Надо отметить, что в целом литература колониального периода была объединена общей целевой установкой – защитить интересы самодержавия, оправдать все его мероприятия по завоеванию и колонизации.

Характер освещения отечественной истории, в том числе и её колониального периода, коренным образом изменился после обретения Узбекистаном независимости. За период, прошедший после обретения независимости, учеными республики были успешно защищены ряд докторских[7] и кандидатских[8] диссертаций.

Исследования Ф.Б. Исхакова, Н.А. Абдурахимовой и Г.Рустамовой, О.Г. Пуговкина[9] внесли определённый вклад в формирование новых взглядов на вопросы завоевания Туркестанского края Российской империей и характер её колониальной политики.

В целом, проведённый историографический анализ отечественной литературы по истории колониального Туркестана показывает, что деятельность Туркестанского охранного отделения Российской империи не был предметом специальных исследований периода независимости.

Результаты исследования: В соответствии с Положением «Об управлении Туркестанским краем», утвержденным 12 июня 1886 года, в Ташкенте был установлен следующий административный аппарат: 1) начальник города, 2) его помощник, 3) полицеймейстер и 4) два пристава в русской части города, а также 5) две канцелярии – при начальнике города и полицеймейстере. На содержание полиции ежегодно выделялась сумма в 44 360 рублей, из которых 22 020 рублей предназначались для финансирования вольнонаемной полицейской стражи.

Учрежденный жандармский надзор, не смог контролировать всю территорию края и быть надлежаще достаточно осведомленным органом политического наблюдения и розыска. Чины жандармских полицейских управлений Среднеазиатской и Ташкентских железных дорог, функционируя лишь в пределах полосы отчуждения и будучи отвлечены своими прямыми обязанностями железнодорожной полиции, не смогли сочетать эти функции.

В связи с этим, колониальной администрацией края были разработаны предложения об учреждении во всех областях Туркестанского генерал-губернаторства жандармского надзора. Осуществление этой меры путем учреждения особых областных жандармских управлений требовало значительных расходов из казны. Опустошенная постоянными военными столкновениями имперская казна не позволяла решить вопрос с финансированием предложений. Вместе с тем, территориальный охват Туркестанского края, требовал значительное число штатов жандармских управлений и жандармских чинов.

Как выход из положения Министерство внутренних дел Российской империи ограничился командированием в области Туркестанского края, исходя из политической надобности на местах, распределить жандармских офицеров с возложением на них обязанностей по политическому розыску и вообще всех функций жандармского надзора[10].

В 1905 – 1906 гг., на фоне революционных событий в Российской империи, колониальная администрация в Туркестане столкнулась с существовавшими угрозами свержения имперского управления. В частности, 6 сентября 1906 года был убит прокурор Ташкентской судебной палаты, действительный статский советник Михаил Михайлович Шарыгин[11].

Усиленный рост политического недовольства населения требовало усиления надзора. В 1907 году было создано Туркестанское районное охранное отделение. В задачу отделения входило установление политического сыска и сбор сведений о противоправительственных действий «инакомыслящих» лиц. Спустя 2 года канцелярия Туркестанского генерал-губернатора, которую возглавлял В. А. Мустафин, разработала вопросник для военных губернаторов областей. Вопросник был нацелен на выявление идей «панисламизма» и «пантюркизма», распространявшиеся под воздействием государств, противоборствовавших с Российской империей[12].

14 августа 1907 года по решению министра внутренних дел, заведывание политическим розыском в пределах Туркестанского генерал-губернаторства было возложено на отдельный корпус жандармов под руководством подполковника Васильева, который состоял в распоряжении самого генерал-губернатора [13].

Начальники жандармских полицейских управлений железных дорог, начальники жандармских полицейских отделений, начальники Кушкинской крепости в деле политического розыска в Туркестанском крае

руководствовались указаниями Особого отдела. Они обязаны были сообщать в отдел «сведения агентурного и розыскного характера об антиправительственных событиях и лицах, имеющих сильное общественное влияние на коренное население.

Согласно установленным правилам, все лица, заподозренные в «политической неблагонадёжности», ставились на учёт и за ними устанавливалось негласное наблюдение. По малейшему подозрению в «противоправительственной деятельности» производились обыски и аресты.

В ответ на нарастающую угрозу революционного движения в Туркестанском крае генерал-губернатор Н.И. Гродеков выразил обеспокоенность ситуацией и направил письмо Председателю Совета Министров и Министру внутренних дел Российской империи П.А. Столыпину. В этом письме Гродеков подчеркивал проблему недостаточности ресурсов для эффективной борьбы с революционными организациями в регионе. Он сообщал, что, несмотря на наличие подполковника Васильева, который был назначен для руководства политическим розыском, его возможности были ограничены из-за огромных расстояний, характерных для Туркестана. Васильев мог лишь организовывать розыскную деятельность, но не имел достаточных сил и ресурсов для проведения полноценного расследования, и контроля. В результате, несмотря на усилия властей, противоправительственные революционные организации не только не ослабляли свою активность, но и продолжали развиваться, что подчеркивало необходимость укрепления силовых структур и усиления борьбы с радикальными движениями в регионе. Этот эпизод свидетельствует о сложности задач, стоявших перед российскими властями в Туркестане, а также о проблемах с обеспечением безопасности и поддержанием порядка в условиях ограниченных кадровых и материальных ресурсов[14].

Подобные аргументы Н.И. Гродекова послужили принятию Циркуляра Департамента полиции Министерства внутренних дел Российской империи от 2 октября 1907 года № 55824 «Об учреждении Туркестанского районного охранного отделения» [15]. В подведомственность охраны были переданы два розыскных пункта в городах Асхабаде и Верном, а также отделения жандармских полицейских управлений Среднеазиатской и Ташкентской железных дорог.

Формально Туркестанское охранный отделение входило в состав канцелярии Туркестанского генерал-губернатора. Фактически за ней

сохранялись все права самостоятельного учреждения, органа Департамента полиции Министерства внутренних дел Российской империи. Основной задачей охранного отделения было введение политического сыска подпольных политических групп и организаций, а также отдельных лиц. Охрана действовала с помощью обширной агентуры «наружного наблюдения» – филеров (выслеживатель) [16], так и секретных агентов в «обследуемой среде».

Охранным отделением Российской империи использовалась система присваивания агентам уникальных кличек, (псевдонимов) которые служили для их идентификации при передаче информации. Каждому агенту была дана индивидуальная кличка, которая не повторялась у других сотрудников, что исключало возможность получения сведений о работниках через официальные справки Департамента полиции, где они фигурировали исключительно по кличкам. Важно отметить, что при возвращении на службу временно отстраненных сотрудников за ними сохранялись их прежние клички, что обеспечивало преемственность и сохраняло конфиденциальность их личностей в рамках агентурной работы [17].

Туркестанским охранным отделением присваивались клички филёрам, по которым они доносили информации. Каждый агент имел свою кличку, и эта кличка не присваивалась повторно другим агентам. Такой подход позволял исключить возможность наведения о сотрудниках справок по Департаменту полиции, где по делам они известны лишь по кличкам. Так же при допущении вновь к работе временно отошедших от службы сотрудников оставляли за ними их прежние клички [18].

Например, Мамин Мухадяр Асфендияров известный под кличкой «Шахризьябский». Он проживал в Ташкенте и использовал подложный паспорт, выданный охранным отделением, что позволило ему скрывать свою истинную личность. Асфендияров активно информировал охранку о политических движениях среди младосартов в 1913–1916 годах, за что получал жалованье в 30 рублей в месяц.

Другим агентом был Мухтаров Шакир по прозвищу «Кокандский», который действовал в Коканде, осведомляя о политической ситуации среди сартов. За свою работу он получил 340 рублей в период с 1912 по 1914 год. Также важную роль в разведывательной деятельности играл Хисметов Рахматуллин известный как «Ахмет», который информировал охранку о событиях в Новой Бухаре, за что получил 190 рублей.

Турсунов Ходжи-Мулла по прозвищу «Якшамбай» действовал в Старой Бухаре, освещая деятельность местных вольнодумцев, а Эфендиев Махмут-Бек известный как «Фролов», осведомлял о движении в Бухаре в 1913 году, получив за это 145 рублей[19].

Согласно положению о районных охранных отделениях, начальники розыскных пунктов в городах Асхабаде и Верном, а также начальники жандармских железнодорожных отделений Ташкентской и Среднеазиатской железных дорог ежемесячно представляли сводки агентурных данных, собранных филлерами и секретными агентами, начальнику Туркестанского охранного отделения. Эти сводки включали информацию по нескольким ключевым категориям, отражающим политическую и социальную ситуацию в регионе. В первую очередь, собирались сведения о деятельности различных революционных и радикальных организаций, таких как социал-демократы, социалисты-революционеры и анархисты. Также особое внимание уделялось активностям Всесоюзного железнодорожного союза и военным организациям, что свидетельствовало о внимании к возможным угрозам со стороны рабочих и военных структур. Кроме того, в отчеты включались данные о нелегальной торговле оружием и боеприпасами, а также сведения о мелких бытовых преступлениях, которые, несмотря на их незначительный политический контекст, также попадали в поле зрения властей. Систематический сбор таких данных позволял российским властям осуществлять комплексное наблюдение за ситуацией в Туркестане, поддерживая контроль над потенциальными угрозами как политического, так и криминального характера.

Туркестанское районное охранное отделение представляло собой местный орган политического сыска, созданный для контроля за противоправительственными взглядами и действиями в крае. Основной задачей Охранного отделения было выявление и пресечение деятельности революционных организаций и отдельных революционеров. В процессе выполнения своей миссии Охранное отделение использовало разветвленную сеть агентов, филеров, организуя как наружное наблюдение, так и скрытую разведывательную работу.

Одним из ключевых методов работы Охранного Отделения был сбор информации через агентуру. Эта агентура делилась на два типа: внешних наблюдателей филеров – сыщик, агент Охранного отделения или уголовно-сыскной полиции в России конца XIX - начала XX века, в обязанности которого входили проведение наружного наблюдения и негласный сбор информации о

лицах, представляющий интерес) и секретных агентов, которые действовали непосредственно в среде наблюдаемых революционных организаций. Среди секретных агентов выделялись как пассивные осведомители, так и активные участники революционных движений, которые выступали в роли провокаторов, внедряясь в ряды революционеров для выявления их планов и действий.

Особое значение в структуре Охранного отделения занимала общая канцелярия, в рамках которой был сформирован отдел наружного наблюдения. Этот отдел, объединявший отряд филлеров (сыщиков), занимался сбором и анализом информации о революционной активности, что позволяло органам охраны осуществлять более эффективный контроль за политической ситуацией в регионе. Туркестанское Охранное отделение представляло собой важный элемент системы государственного контроля в Туркестане, и его деятельность была направлена на пресечение любых попыток политического сопротивления, особенно со стороны революционных организаций.

Сводки составлялись по нескольким ключевым направлениям. Первое направление охватывало социал-демократические организации, которые являлись важными объектами внимания для охранных органов, поскольку их революционные идеи и деятельность могли представлять угрозу существующему порядку. Вторым объектом наблюдения были социалисты-революционеры, чьи действия и подготовка к восстаниям или акциям насилия требовали постоянного контроля. Третьим направлением стали анархисты, чьи радикальные взгляды и методы борьбы с властями также были предметом пристального внимания.

Кроме того, сводки также включали информацию о Всесоюзном железнодорожном союзе, который в условиях экономических и политических напряжений мог стать основой для организации забастовок и других форм протеста. Особое внимание уделялось сведениям о военных организациях, а именно о волнениях и брожениях в войсках, что также могло служить предвестием массовых беспорядков или восстаний. Вдобавок к этому, собирались данные по оружию и различным незаконным действиям, включая тайную скупку и продажу оружия, а также сведения о мелких бытовых преступлениях [20].

Вышеизложенные материалы свидетельствуют о организованной сети осведомителей, через которые охранные органы контролировали и манипулировали политической ситуацией в регионе, что позволяет глубже понять механизм работы российских спецслужб на территории края.

Таким образом, Туркестанское районное охранное отделение производил политический сыск над политическими организациями или отдельными лицами по нескольким направлениям с помощью секретных агентов филеров. Основным местонахождением являлся город Ташкент, а также в городах Асхабаде и Верном находились отделения охраны. Все агенты действовали по установленным указаниям по розыску из 37 пунктов и по охране лиц из 8 пунктов.

Использованная литература:

1. Абдурасулов Х. Некоторые аспекты истории учреждения полицейской службы в Туркестанском генерал-губернаторстве // Востоковедение. - 2018. - № 3. – С. 51.
2. Добросмыслов А.И. Ташкент в прошлом и настоящем. Исторический очерк. – Ташкент, 1912. – С. 60.
3. Бобоматов Т. Репрессивные органы как инструмент колониальной политики царской России в Туркестане (1865 – 1917 гг.). Автореф. дисс... канд. ист. наук. -Ташкент, 1999. – С. 95.
4. Национальный архив Узбекистана, ф. И-1, оп.31, д.260, л.2-2 (обр.).
5. Панисламизм и пантюркизм // Мир ислама. 1913. Т. II. Вып. VIII, IX. С. 115.
6. Ланда Л.М. Панисламистская и пантюркистская агентура в Туркестане: (Конец XIX в. - 1917 г.). // Автореф. дисс. ... канд. ист. наук. Ташкент, 1953.
7. Абдурахимова Н.А. Колониальная система власти в Туркестане (вторая половина XIX -начало XX вв.)//Автореф. дисс... док. ист.наук. -Ташкент, 1994; Садыков Х.Д. Колониальная политика царизма в Туркестане и борьба за национальную независимость в начале XX в. // Автореф. дисс... док. ист. наук. – Ташкент, 1994.
8. Бобоматов Т. Репрессивные органы как инструмент колониальной политики царской России в Туркестане (1865 – 1917 гг.). Автореф. дисс... канд. ист. наук. – Ташкент, 1995.
9. Пуговкина О.Г. Деятельность комиссии по разработке архива Туркестанского Охранного отделения. // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики Тамбов: Грамота, 2016. № 1 (63). С. 138-140.
10. Национальный архив Узбекистана, ф. И-1, оп.31, д.367, л.1-2.

11. Абдурасулов Х. Некоторые аспекты истории учреждения полицейской службы в Туркестанском генерал-губернаторстве // Востокведение. — 2018. — № 3. — С. 55.

12. Судариков А.М., Гусева А.Ю., Сеидмамедова А. Русский Туркестан столетие назад: истоки евразийской интеграции // Национальная безопасность и стратегическое планирование. — 2017. — № 2-2. — С. — 122.

13. Национальный архив Узбекистана, ф. И-1, оп.31, д.416, л.5

14. Национальный архив Узбекистана, ф. И-461, оп.1, (предисловие)

15. Национальный архив Узбекистана, ф. И-1, оп.31, д.416, л.29

16. Ben V. Fischer, Okhrana: The Paris Operations of the Russian Imperial Police. CIA. 1997.P. 11-13.

17. Национальный архив Узбекистана, ф. И-461, оп.1, д.2-а, л.192

18. Национальный архив Узбекистана, ф. И-461, оп.1, д.2-а, л.192.

19. От комиссии по разбору дел бывшего Туркестанского охранного отделения. Провокаторы мусульмане. // Наша газета, 5 января 1918 г.

20. Национальный архив Узбекистана, ф. И-461, оп.1, (предисловие)

TURKISTON TUMAN QO‘RIQLASH BO‘LIMINI TASHKIL ETILISHI VA FAOLIYATI

Аннотация. Ўзбекистон Миллий архивда чор Россиясининг, ўз вақтида чор «охранкаси» номи билан танилган, назорат ва айғоқчи вазифасини бажарган бошқарув органининг ташкил этишлиши ва фаолиятига доир қизиқарли манбаларни ўз ичига олган Туркистон кўриқлаш бўлимини (ф. И-461) фонди сақланади. Миллий тарихшунослигимизда мавжуд адабиётлар таҳлили шуни кўрсатадики, мазкур фонд ҳужжатлари асосида кўплаб тарихий тадқиқотлар яратилган. Бироқ, шунга қарамай, Туркистон кўриқлаш бўлимининг ташкил этилиши ва фаолияти тарихига оид архив ҳужжатларини батафсил ўрганишга бағишланган махсус ишлар мавжуд эмас. Шу сабаб, ушбу мақолада даврий матбуот материаллари, архив ҳужжатлари ва адабиётлар асосида Туркистон кўриқлаш бўлими фаолияти таҳлили асосида мустамлака назорат бошқарув тизимини шаклланиши ва империя маъмурлари томонидан Туркистон аҳолисини таъқиб қилишнинг асосий шакли ва босқичлари ёритиб берилган.

Таянч сўзлар: Туркистон, Россия империяси, мустамлака, назорат органлари, чор «охранкаси», Туркистон кўриқлаш бўлими, Ўзбекистон Миллий архиви.

THE ESTABLISH AND ACTIVITIES OF THE SECURITY DEPARTMENT OF THE TURKESTAN REGION

Abstract. In the National Archive of Uzbekistan keeping the collection of the Turkestan Security Department (fond I-461), which contains interesting materials revealing the historical background to the creation and activities of the tsarist secret police department. As analysis in domestic historiography shows, there are a significant number of historical studies in which documents from this collection using as a source. However, there are no specialized works devoted to a detailed study of archival documents on the history of the creation and activities of the Turkestan Security Department. Therefore, this article, drawing on materials from periodicals, archival documents, and publications, and analyzing the activities of the Turkestan secret police, illuminates the main stages of the formation of the colonial surveillance system and the forms of persecution of the Turkestan population.

Keywords: Turkestan, Russian Empire, colonialism, surveillance agencies, tsarist secret police, Turkestan Security Department, National Archive of Uzbekistan.